

المخاطر المالية وأثرها على ربحية المصارف التجارية الليبية

(مصرف الجمهورية نموذجاً)

■ د. وسام عبدالسلام أبوغالية *

■ أ. حمزة ميلاد افحيح *

● تاريخ قبول البحث 2025/05/28م

● تاريخ استلام البحث 2025/05/03م

■ المستخلص:

هدفت الدراسة إلى بيان أثر المخاطر المالية على ربحية المصارف التجارية الليبية، وقد شملت عينة الدراسة مصرف الجمهورية، حيث تم جمع البيانات من واقع التقارير المالية السنوية خلال الفترة (2000 - 2023م)، واعتمدت الدراسة من أجل تحقيق أهدافها والوصول إلى النتائج على المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على أساليب إحصائية كمعامل الارتباط والانحدار لاختبار الفرضيات، وأظهرت النتائج وجود علاقة سالبة بين مخاطر السيولة DP ، LIQ ومخاطر الرفع المالي LEV مع العائد على حقوق الملكية ROE ، وعلاقة موجبة بين كل من مخاطر الائتمان CR مع معدل العائد على حقوق الملكية ROE ، وبين مخاطر الائتمان CR مع هامش الربح EP . وأهم ما أوصت به الدراسة أن يتم التركيز بشكل أكبر على النماذج والتطبيقات المتعلقة بالمخاطر المالية وكيفية إدارتها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وأن يتم البحث عن حلول أكثر فاعلية في إدارة مصادر المخاطر المالية بكفاءة أعلى.

● الكلمات المفتاحية: المخاطر المالية، الربحية، مصرف الجمهورية.

Financial risks and their impact on the profitability of Libyan commercial banks

(Jumhuriya Bank as a model)

■ A. Hamza Milad Afhij*

■ Dr. Wissam Abdel Salam Abu Ghalia**

● Received: 03/05/2025

● Accepted: 28/05/2025

■ Abstract

The study aimed to demonstrate the impact of financial risks on the profitability of Libyan commercial banks. The study sample included the Republic Bank, where data were collected from the annual financial reports during the period (2000-2023 AD). In order to achieve its objectives and reach the results, the study relied on the descriptive analytical approach, relying on statistical methods such as the correlation coefficient and regression to test the hypotheses. The results showed a negative relationship between liquidity risk (DP), LIQ and leverage risk (LEV) with return on equity (ROE), and a positive relationship between credit risk (CR) and return on equity (ROE), and between credit risk (CR) and profit margin (EP). The study's most important recommendation is to focus more on models and applications related to financial risks and how to manage them more efficiently and effectively, and to seek more effective solutions for managing financial risk sources more efficiently.

● **Keywords:** Financial risk, profitability, Jamhouria Bank.

* Lecturer, Department of Finance and Banking, Faculty of Economics and Political Science, University of Tripoli

**Lecturer, Department of Finance and Banking, Faculty of Economics and Political Science, University of Tripoli

■ المقدمة

يعتبر موضوع المخاطر أحد أهم المواضيع التي تزايد فيها الاهتمام، نظراً لما يواجه المؤسسات المالية بشكل عام والمصارف التجارية بشكل خاص من تحديات المنافسة التي أصبحت تتخذ طابعاً عالمياً، التي نتجت عنها مجموعة من المتغيرات على الساحة الدولية كالاتجاه نحو تحرير التجارة الدولية في جانب الخدمات المالية وظهور تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى التوجه نحو اقتصاد السوق. كذلك أدى إلى زيادة وتنوع الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف مع زيادة تعقيدها والتي تأتي في مقدمتها الائتمان المصرفي الذي يمثل الركيزة الأساسية في النشاط المصرفي، وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي التي شهدته المصارف إلا أن هناك بعض الأزمات التي شهدتها القطاع المالي سواء كان في الدول النامية أو الدول المتقدمة، مما أدى إلى أثر سلباً على نمو اقتصاديات تلك الدول حيث تلعب المصارف دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي، إذا لا يقتصر تأثير نشاطها على المجتمع المالي فقط بل يمتد أيضاً إلى غيره من المجتمعات الأخرى نظراً للعلاقات المتبادلة بين المصارف داخل وخارج الدولة.

هذا وتتعرض المصارف التجارية وفقاً لطبيعة نشاطها للعديد من المخاطر حيث أن السمة الأساسية التي تتصف بها المصارف في الوقت الحاضر هي مدى قدرتها على التعامل مع المخاطر التي لم تعد تقتصر على نوع واحد فقط بل تعددت أنواع تلك المخاطر وتشعبت إلى الحد الذي أصبح فشل العديد من المصارف ناتج عن عدم التعامل بطرق علمية صحيحة مع تلك المخاطر.

وحيث أن الهدف الأساسي التي تسعى له المصرفية تحقيق أكبر قدر من الربحية والذي يعد مؤشراً هاماً للحكم على نجاح السياسات التي يعتمدها المصرف وتعتبر عاملاً أساسياً لضمان البقاء والاستمرارية حيث أنها تمثل مصدر ثقة للمودعين والمقرضين الدائنين في المصرف، بالتالي الربحية مؤشر مهم لقياس كفاءة أداء المصارف في استخدام مواردها، وعليه تشكل المخاطر المصرفية أحد أهم العوامل التي تترك أثرها على الربحية وتجعل نتائج أعمال المصرف عرضة للخسارة في حالة تجاوز حجم هذه المخاطر لحدود

معينة. ومن هنا يأتي الغرض من هذه الدراسة وهو بيان أثر المخاطر المالية

على الربحية للمصارف التجارية الليبية.

■ مشكلة الدراسة

تعد دراسة وقياس المخاطر المالية أمراً بالغ الأهمية نظراً لتزايد الأزمات المالية المصرفية التي سببها زياد المخاطر المالية التي تواجه المصارف، ولعل من أهم وأبرز هذه المخاطر هي مخاطر الائتمان والسيولة ورأس المال، وقد شهدت المصارف التجارية الليبية العديد من التطورات أدت إلى تغيير مضمون العمل المصرفي فيها، هذا ويتمثل الهدف الرئيسي للمصارف والمؤسسات المالية في تعظيم الربح وزيادة ثروة الملاك عن طريق الإدارة الفعالة للمخاطر المالية. عليه وتأسيساً على ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس كالتالي:

هل يوجد أثر للمخاطر المالية على الربحية للمصارف التجارية الليبية؟

■ هدف الدراسة:

إلى تحقيق ما يلي :

- التعرف على مدى أهمية إدارة المخاطر في تحليل وقياس المخاطر التي تصاحب العمل في المؤسسات المالية، من خلال التعرف على كفاءة الأداء للمصارف التجارية الليبية.
- توجيه إدارات المصارف نحو زيادة الاهتمام بدراسة وقياس المخاطر المالية وما لها من أثر على زيادة ربحية المصارف.
- تبيان نقاط القوة والضعف لدى المصارف لتحقيق العوائد المطلوبة.

■ أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع نفسه وهو دراسة وقياس المخاطر المالية وأثرها على ربحية المصارف التجارية الليبية وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية خلال الفترة 2000 - 2023، وذلك لما تشكله المصارف التجارية كقناة استثمارية هامة لأصحاب الفوائض المالية لاستثمار أموالهم والمحافظة عليها وأدارتها من خلال استثمارات

تراعى فيها معايير السلامة والسيولة والعائد، إلى جانب الاستفادة من نتائج هذه الدراسة لتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات لإدارات المصارف الليبية، والجهات ذات العلاقة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية المناسبة وفق منهج علمي يقوم على أساس قياس هذه المخاطر ومن تم الإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي والنمو الاقتصادي.

■ فرضيات الدراسة

تختبر الدراسة فرضيتين رئيسيتين متمثلتان في دراسة المخاطر المالية وأثرها على الربحية متمثلة في كل من معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، وهامش الربح (EP)، لمصرف الجمهورية وقد صيغت بالصورة العدمية على النحو التالي:

H01: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) للمخاطر المالية والمتمثلة في مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة (LIQ-DP) ومخاطر رأس المال (LEV) على الربحية والمتمثلة في معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) بمصرف الجمهورية.

H02: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) للمخاطر المالية والمتمثلة في مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة (LIQ-DP) ومخاطر رأس المال (LEV) على الربحية والمتمثلة في هامش الربح (EP) بمصرف الجمهورية.

■ أنموذج الدراسة

يوضح الشكل التالي نموذج الدراسة المستخدم:

شكل رقم (1) نموذج الدراسة

■ حدود الدراسة

الحدود الزمنية: تتمثل حدود الدراسة الزمنية في الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2023 .

الحدود المكانية: تتمثل حدود الدراسة المكانية في المصارف التجارية الليبية من خلال التطبيق على مصرف الجمهورية .

■ منهجية الدراسة

منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة على منهجين أساسيين هما المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، حيث سيتم استخدام المنهج الوصفي من خلال وصف مشكلة الدراسة وعرض أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة والمؤشرات المالية المستخدمة لقياس كل من المخاطر المالية ومؤشرات قياس كفاءة أداء وربحية المصارف التجارية، كما تم استخدام المنهج التحليلي وذلك بالاعتماد على البيانات المستخلصة من التقارير المالية المتمثلة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل لمصرف الجمهورية خلال الفترة 2000 – 2023، لقياس المخاطر المستخدمة في الدراسة وبيان أثرها على الربحية باستخدام الاساليب الاحصائية .

■ مجتمع وعينة الدراسة

هو قطاع المصارف التجارية الليبية العامة بالدولة والتي يخضع للرقابة المباشرة من مصرف ليبيا المركزي وأما بالنسبة إلى عينة الدراسة تمثلت في (مصرف الجمهورية) وهو أكبر المصارف التجارية الليبية .

■ الدراسات السابقة

تناول الأدب التمويلي عدداً من الدراسات التي اختبرت المخاطر بشكل عام ومخاطر السيولة بشكل خاص وأثرها على كفاءة الأداء المالي وربحية المصارف التجارية، ولعلّ من أبرز هذه الدراسات ما تناولته دراسة (السييلت وحليمة، 2024) حول إدارة المخاطر المالية وتأثيرها على ربحية المصارف الإسلامية حيث تم إجراء هذه الدراسة على مصرف

السلام الجزائري خلال الفترة 2018 - 2022 واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي بالاعتماد على أهم المؤشرات المالية التي تقيس مختلف أنواع المخاطر المالية التي تتعرض لها المصارف كمخاطر السيولة والملاءة وبالمقابل نسب الربحية كمعدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها أن نسب الربحية تتأثر بكفاءة إدارة المخاطر المالية .

وتناولت دراسة (طعيس، 2023) أثر المخاطر المالية على ربحية المصارف الإسلامية العراقية للفترة الممتدة من (2014- 2019)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مؤشرات مخاطر الائتمان ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السيولة ومخاطر كفاية رأس المال للتعبير عن المخاطر المالية، وتم استخدام العائد على الاصول، والعائد على حقوق الملكية للتعبير عن الأداء المالي، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المخاطر المالية كان لها تأثير على الأداء المالي للمصارف العراقية. بينما هدفت دراسة (جبار محمد و بزارية محمد، 2023) الى تبيان أثر إدارة مخاطر الائتمان على ربحية المصارف الإسلامية العاملة بالجزائر من خلال مدى إدراك المصارف الإسلامية لمخاطر الائتمان وممارسات تحليل مخاطر الائتمان إضافة الى ربط العلاقة بين إدارة مخاطر الائتمان وربحية المصارف الإسلامية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة ارتباط قوي بين إدارة مخاطر الائتمان والربحية في المصارف الإسلامية العاملة في الجزائر. كما هدفت أيضاً دراسة (مزنيكة و شلاوح، 2022) إلى تقييم اثر مخاطر السيولة و كفاية رأس المال علي الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية خلال الفترة (2000-2019) لمصرف الصحاري، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود أثر لمخاطر السيولة وكفاية رأس المال على الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية مقياساً بمعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية. بينما ركزت دراسة (رشيد، زينب، 2021) على معالجة موضوع إدارة مخاطر السيولة بالمصارف الإسلامية الجزائرية من خلال مخاطر السيولة المصرفية بمصرف السلامة بالجزائر خلال الفترة والتحليلي من خلال مخاطر السيولة المصرفية بمصرف السلامة بالجزائر خلال الفترة (2011-2019)، وذلك بالاعتماد على القوائم المالية السنوية، وتوصلت الدراسة الى أن

مصرف السلام يحقق نتائج مالية إيجابية على الرغم من تعرضه لمخاطر سيولة مرتفعة . وهدفت دراسة (بودور، 2019) إلى التعرف على أهم مؤشرات قياس الأداء المالي والمخاطر المصرفية لدى المصارف، وإبراز تأثير المخاطر المصرفية على تقلب معدلات العائد للمصارف التقليدية والإسلامية الأردنية، حيثُ أثبت نموذج الدراسة لمؤشرات الأداء (معدل العائد على الأصول- العائد على حقوق الملكية)، ومؤشرات المخاطر المالية (مخاطر الائتمان - مخاطر السيولة - مخاطر رأس المال) وجود علاقة عكسية بين المخاطر المالية والأداء المالي لكل من المصرف التجاري الأردني والمصرف الإسلامي الأردني وبالتالي فإن المخاطر المالية تؤثر سلباً على الأداء المالي للمصارف التقليدية والإسلامية، الأمر الذي يؤكد على أهمية إدارة المخاطر ودورها الفعال في تحسين الأداء المالي للمصارف سواءً أكانت تقليدية أو إسلامية. وتطرقت دراسة (ديبونة، 2017) إلى معرفة أثر مخاطر السيولة على ربحية خمس مصارف تجارية عاملة في الجزائر، واعتمدت الدراسة على أسلوب قياسي لتقدير أثر مخاطر السيولة التي تمثلت في (نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع، نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع)، على الربحية التي تمثلت في (معدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على الأصول)، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين العائد على حقوق الملكية مع نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، وعلاقة طردية مع نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع، أما بالنسبة لمؤشر العائد على الأصول فأشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة بينه وبين نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول ونسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع، في حين كان لهذا المؤشر علاقة طردية مع نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع.

وهدفت دراسة (حيدر، وآخرون، 2017) إلى تحليل أثر المخاطر الرأسمالية ومخاطر الائتمان والسيولة والتشغيل على كفاية رأس المال خلال الفترة (2009-2014)، ومن خلال تحليل البيانات المالية لمتغيرات الدراسة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار البسيط، أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية بين المخاطر الرأسمالية ومخاطر الائتمان والسيولة وكفاية رأس المال من جهة، وعلاقة طردية بين مخاطر التشغيل وكفاية رأس المال. بينما

هدفت دراسة (الأمين، 2016) إلى تحليل أثر مخاطر السيولة على الأداء المالي المصرفي متمثلة في معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، حيث تركزت إشكالية الدراسة حول مدى تأثير مخاطر السيولة على الأداء المالي لمصرف BEA . واستخدمت الدراسة نموذج الانحدار الخطي البسيط وغير الخطي، فكان من أبرز نتائج الدراسة أن العلاقة بين الأداء المالي العلاقة بين الأداء المالي ونسبة السيولة الثانية (إجمالي القروض / إجمالي الأصول) علاقة طردية. وهدفت دراسة (الغصين، العلي، 2013) تحديد أثر المخاطر المالية على ربحية المصارف التجارية السورية، المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة (2006-2010) وكان من أهم النتائج التي تم التوصل إليها وجود علاقة سلبية بين العائد على حقوق الملكية ومخاطر السيولة، ووجود علاقة سلبية ضعيفة بين العائد على حقوق الملكية ومؤشر مخاطر الائتمان، بالإضافة إلى وجود علاقة موجبة بين معدل العائد على حقوق الملكية ومؤشر مخاطر رأس المال.

وأخيراً دراسة (قريشي، 2004) بينت كيفية استخدام البيانات المالية في تقييم الأداء لمجموعة من المصارف الجزائرية لغرض توضيح العلاقة بين الربحية والمخاطرة بالمصرف، ومن ثمّ مقارنة أداء هذه المصارف فيما بينها. واستخدمت الدراسة نموذج العائد على حقوق الملكية لغرض مقارنة أداء المصارف محل الدراسة من حيث العائد والكفاءة في إدارة ومراقبة التكاليف وإنتاجية الأصول لكل مصرف، أما فيما يتعلق بمتغير المخاطرة فقد استخدمت الدراسة مؤشرات مخاطر رأس المال. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج فمن جانب الربحية يعتبر مصرف البركة أكثر المصارف ربحيةً وذلك من خلال مؤشرات العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية ومراقبة التكاليف. أما من جانب الكفاءة فقد أظهرت النتائج أن إدارة ومراقبة التكاليف لمصرف البركة أكثر تحكماً ومراقبةً وتقليل تكاليف نشاطه مقارنة بالمصارف الأخرى..

• ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كونها أجريت على مصرف الجمهورية الذي يُعد أكبر المصارف التجارية الليبية، كما غطت الدراسة فترة زمنية طويلة نسبياً

وصلت إلى 24 سنة خلال الفترة الزمنية 2000 – 2024، كما تميزت الدراسة أيضاً باستخدام المنهج التحليلي الذي أُجري على البيانات المالية المستخرجة من قائمتي الميزانية العمومية وقائمة الدخل خلال الفترة الزمنية المذكورة.

■ الإطار النظري للدراسة:

● الربحية (المتغير التابع) ويتمثل في:

- معدل العائد على حقوق الملكية (ROE): يقيس هذا المعدل مدى فاعلية الإدارة في استخدام أموال الملكية، ومدى قدرتها على تحقيق العوائد من الأموال المتاحة من مختلف المصادر التمويلية، بغض النظر عن الطريقة التي تم بها هذا التمويل، وبالتالي فهو يعكس أثر الأنشطة التمويلية والنسبة المرغوب فيها تتراوح من 15، و20٪ (الشعار، 2005، ص512)، ويحسب وفق المعادلة التالية:

$$\text{معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)} = \frac{\text{الأرباح الصافية بعد الضريبة}}{\text{(مجموع حقوق الملكية)}}$$

- هامش الربح (EP): هو مقياس العام للربحية يقيس قدرة المصرف على الرقابة والسيطرة على النفقات وتخفيض الضرائب، وان انخفاض النسبة يدل إن المصرف يحقق ربح كبير مقارنة بإجمالي الإيرادات مما يدل علي كفاءة إدارة التكاليف و إدارة الضرائب، (رويجم، 2016، صفحة 7) ويتم حساب نسبة هامش الربح من خلال المعادلة التالية:

$$\text{هامش الربح (EP)} = \frac{\text{صافي الربح بعد الضريبة}}{\text{اجمالي الإيرادات}} \times 100$$

● المخاطر المالية (المتغير المستقل) ويتمثل في:

- مخاطر السيولة: تتمثل مخاطر السيولة في عنصرين أساسيين هما: الأموال المطلوبة لتغطية الاحتياجات المتوقعة و غير المتوقعة من السيولة، والسعر المعروض لتوفير هذا القدر من السيولة، بمعنى آخر تنشأ مخاطر السيولة في حالة قصور التدفقات النقدية الداخلة للمصرف عن التدفقات النقدية الخارجة، وان المصارف التجارية تقول في سبيل تخفيف حدة تعرضها لمخاطر السيولة بالتحوط أما عن طريق الاحتفاظ

بنقدية سائلة في خزينتها أو عن طريق إيداعات قصيرة الأجل في المصارف، إضافة لإمكانية احتفاظ بأصول التي تتمتع بدرجة عالية من السيولة والتي يمكن تحويلها الي نقدية متى دعت الحاجة لذلك (مزيكة وشلاوح، 2022، صفحة 38).

- نسبة الاصول السائلة إلي إجمالي الاصول (LIQ): تستخدم هذه النسبة لتقييم مدى قدرة المصرف علي تلبية احتياجاته النقدية و الالتزامات المالية المختلفة من خلال الاصول السائلة التي يملكها، يشير ارتفاع هذا المؤشر إلى إن المصرف يمتلك نسبة كبيرة من الاصول علي شكل أصول سائلة مما يعني قدرتها العالية علي تلبية احتياجاتها المالية المفاجئة أو الغير متوقعة، هذا يدل إلى انخفاض مخاطر السيولة وقد تشير أيضا إلي عدم استغلال هذه الأموال في الاستثمارات طويلة الأجل لتوليد أرباح إضافية، ويتم احتساب هذه النسبة من خلال المعادلة التالية (الرحمن والفرسي، 2020، صفحة 116):

$$\text{مخاطر السيولة} = \frac{\text{إجمالي الاصول السائلة}}{\text{اجمالي الاصول}} \times 100$$

- نسبة الودائع إلي إجمالي الاصول (DP): تدل على الرافعة المالية، وتصف النسبة المثوية لإجمالي الأصول التي تم تمويلها من قبل الدائنين والمطلوبات والديون، يتم احتساب نسبة الودائع إلى إجمالي الأصول بقسمة إجمالي الودائع على إجمالي أصولها، أي كلما يرتفع هذا المؤشر ترتفع المخاطر لان يكون عرضه لتقلبات في سلوك العملاء أو ثقافتهم مما يصعب تغطية سحوبات العملاء المفاجئة وهذا يحد من مرونة المصرف في تمويل الاستثمارات الطويلة الأجل مما يؤثر علي نمو الأرباح (عيسي، واخرون، 2021، صفحة 35) ويتم حساب نسبة الودائع إلي إجمالي الاصول من خلال المعادلة التالية:

$$\text{مخاطر السيولة} = \frac{\text{إجمالي الودائع}}{\text{اجمالي الاصول}} \times 100$$

- مخاطر الائتمان (CR): وتتمثل في الخسارة الناتجة عن عدم قدرة أو عدم رغبة العميل في تسديد ما عليه من مستحقات فقد يكون عدم التسديد نتيجة لعدم قدرة العميل الفعلية وبالتالي فهو يرجع لظروف قاهرة خارجة عن إرادته كما يمكن

أن يكون السبب عدم رغبة العميل في التسديد بحيث يحاول بطريقة أو بأخرى التحايل على المصرف بعدم ردّ ما عليه في الوقت المناسب والمحدد . (GARP, 2009, p. 623) ، ولذلك فهي تصيب كل شخص يمنح قرضاً سواء كان مصرف، أو مؤسسة مالية أو مؤسسة أعمال تتبع لأجل، ويتم حساب نسبة مخاطر الائتمان، وان ارتفاع هذه النسبة يدل على إن نسبة المخصصات كبيرة إلى إجمالي القروض ممنوحة وهذا الأمر يعكس الزيادة في الخسائر المحتملة، فالعلاقة المنتظرة من هذه النسبة والأرباح هي علاقة عكسية، ويتم حساب من خلال المعادلة التالية (الغصين والعلوي، 2013، صفحة 34)

$$\text{مخاطر الائتمان} = \frac{\text{مخصص الدين المشكوك في تحصيلها}}{\text{اجمالي القروض}} \times 100$$

- مخاطر رأس المال : تتمثل أهم مخاطر رأس المال في نسبة إجمالي حقوق الملكية على إجمالي الأصول (الرفع المالي) (LEV): وتسمى أيضاً مخاطر عدم توفر رأس المال الكافي واللازم لمتابعة نشاطات المصرف، أو عدم كفايته لسد الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها بشكل يؤثر سلباً على المتعاملين معه من مودعين ودائنين، لذا نجد أن المصارف المركزية تهتم بشكل كبير بكفاية رأس المال وتسعى لضمان حفاظ المصارف التجارية على النسب المحددة لرأس المال وذلك ضماناً لحقوق المودعين والمتعاملين مع المصرف، وان ارتفاع النسبة يعني إن المصرف يعتمد بشكل كبير على رأس المال المقدم من المساهمين (الملاك) لتمويل أصولها و يدل على انخفاض الديون وهذا يدل على استقرار المصرف و انخفاض المخاطر المرتبطة بالتمويل من خلال القروض ويتم حساب نسبة مخاطر رأس المال من خلال المعادلة التالية: (مزينة و شلاوح، 2022، صفحة 440)

$$\text{مخاطر رأس المال} = \frac{\text{اجمالي حقوق الملكية}}{\text{اجمالي الأصول}} \times 100$$

■ الاطار التحليلي للدراسة :

● صياغة نموذج الدراسة

بالرجوع للدراسات السابقة وعدد من النماذج المنشورة في الدوريات حول قياس أثر المخاطرة المالية على الربحية للمصارف التجارية، وُجد أنها تضمنت عدداً من العوامل والمتغيرات المؤثرة في هذه العلاقة، واستناداً إلى هذه الدراسات تم بناء نموذج الدراسة، وذلك بناء على نظرية

إدارة المخاطر المالية والية تطبيقها في المصارف التي قدمها كل من (الفصين و العلي، 2013) والتي تنص علي ضرورة قيام المصارف التجارية بتحديد وقياس وإدارة المخاطر التي تواجه المصرف لتحقيق الاستقرار المالي والتوازن بين العائد و المخاطرة لتحقيق الأرباح .

كذلك ما قام به (طعيس، 2023) لبناء نموذج لفحص وتحديد المخاطر المالية المؤثرة على ربحية المصارف التجارية، وما هدفت إليه دراسته، إلى بيان أثر المخاطر المالية على ربحية المصارف الإسلامية العراقية، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في النمو الكبير في هذه المخاطر بسبب التقدم التكنولوجي وإنشاء أدوات مالية جديدة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مؤشرات مخاطر الائتمان ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السيولة ومخاطر كفاية رأس المال للتعبير عن المخاطر المالية. وتم استخدام (العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية) للتعبير عن الأداء المالي، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها، أن المخاطر المالية كان لها تأثير على الأداء المالي للمصارف العراقية، ويمكن توضيح النموذج بالصيغة الرياضية الآتية :

$$H_{oi} - ROE_{it} = a_i + \beta_1 CR_{it} + \beta_2 DP_{it} + \beta_3 LIQ_{it} + \beta_4 LEV_{it} + \epsilon_{it}$$

$$H_{02} - EP_{it} = a_i + \beta_1 CR_{it} + \beta_2 DP_{it} + \beta_3 LIQ_{it} + \beta_4 LEV_{it} + \epsilon_{it}$$

حيث أن:

ROE it : معدل العائد على حقوق الملكية

EP it : هامش الربح للمصرف

CR it : (مخاطر الائتمان) نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض .

DP it : (مخاطر السيولة) نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي الاصول .

LIQ it : (مخاطر السيولة) نسبة إجمالي الاصول السائلة إلى إجمالي الاصول .

LEV it : (مخاطر رأس المال) نسبة إجمالي حقوق الملكية إلى إجمالي الاصول .

ai : المقطع الثابت لمعادلة الانحدار .

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة

ويتوقع أن تكون إشارة المعاملات، $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ سالبة بحيث تكون العلاقة عكسية بين

الربحية ومخاطر الائتمان و مخاطر السيولة و مخاطر رأس المال وذلك نظرية إدارة المخاطر المالية والية تطبيقها في المصارف التي قدمها (الغصين و العلي، 2013) وكما أكدته دراسة (طعيس، 2023).

■ النموذج القياسي المستخدم لاختبار الفرضيات

● اختبار ملائمة نموذج الدراسة

1. اختبار التوزيع الطبيعي: بداية وقبل الشروع في اختبار فرضيات الدراسة، وحتى أستطيع الوثوق بنتيجة الانحدار للنماذج الاقتصادية وقدرتها التفسيرية للعلاقات التي تجمع بين متغيراتها يفترض التحقق من شروط وفرضيات معلمات الانحدار، لضمان وجودة العلاقة الخطية بين المتغيرات الدراسية.

مدى توفر خاصية التوزيع الطبيعي في بيانات الدراسة:

جدول رقم (2) يبين نتائج اختبار (K-S) للتوزيع الطبيعي للبيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة

المتغير	رمز المتغير	Prob	Ho: البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
العائد على حقوق الملكية	ROE	0.421	√
معدل القوة الايرادية	EP	0.933	√
مخاطر الائتمان	CR	0.222	√
مخاطر السيولة	DP	0.032	×
مخاطر الرفع المالي	LIQ	0.130	√
مخاطر رأس المال	LEV	0.543	√

تم في هذه الدراسة استخدام اختبار Kolomogorov Smirnov (K-S) والتي أشارت نتائجه الموضحة بالجدول السابق إلي أن جميع متغيرات الدراسة تتبع خاصية التوزيع الطبيعي وذلك وفق الاختبار الإحصائي (K-S).

2. اختبار تحليل قوة الارتباط بين متغيرات الدراسة: بناءً على نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة تم إجراء اختبار معامل ارتباط سبيرمان، لفحص وقياس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين لا يتحقق بهما شروط التوزيع الطبيعي (جودة، 2008، ص190)، ومن خلال الاختبار الإحصائي المرافق لقيمة معامل الارتباط في الجدول السابق يمكن الإقرار أو عدم إقرار وجود علاقة خطية ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الدراسة، ومن خلال قوة الارتباط يتم فحص مشكلة الارتباط الخطي المتعدد Multicollinearity واحتمال وجودها بين متغيرات الدراسة (والتي تؤثر على معاملات نماذج الانحدار في حال وجودها)، كما يلاحظ من الجدول(3)

جدول (3) يبين مصفوفة معاملات ارتباط سبيرمان بين متغيرات الدراسة

المتغير	ROE	EP	CR	DP	LIQ	LEV
ROE	1,000					
EP	0.938**	1,000				
CR	0.349	0.335	1,000			
DP	0.401-	0.404-	0.090-	1,000		
LIQ	0.063-	0.061-	0.044	0.603**	1,000	
LEV	0.417*-	0.267-	0.059-	0.527**	0.835**	1,000

ROE_{it} : معدل العائد على حقوق الملكية

EP_{it} : القوة الأيرادية للشركة

CR_{it} : نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض (مخاطر الائتمان)

DP_{it} : إجمالي الودائع على إجمالي الأصول (مخاطر السيولة)

LIQ_{it} : الأصول السائلة إلى إجمالي الخصوم (مخاطر السيولة)

*مستوى معنوية 0.05، ** مستوى معنوية 0.1

LEV_{it} : حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول (مخاطر رأس المال) يبين الجدول السابق أن جميع المعاملات الفرضية الأولى كانت ذات اتجاه سالب حيث أشارت النتائج إلى وجود علاقة سالبة في حدود -40.1% ، -6.3% ، و 41.7% بين مخاطر السيولة DP و مخاطر السيولة LIQ مخاطر الرفع المالي LEV مع العائد على حقوق الملكية ROE على التوالي، كما يلاحظ من الجدول السابق أن العلاقة بين المتغير المستقل والمتمثل في مخاطر الائتمان CR مع معدل العائد على حقوق الملكية ROE كانت موجبة حيث تصل قيمة معامل الارتباط فيهما على التوالي 39.9% ، وقد تشير ذلك إلى ظهور بوادر تأثير مخاطر الائتمان على أداء المصرف والتي سيتم التحقق من وجودها باستخدام تحليل الانحدار للنماذج القياسية، وبالتالي فإن هذه العلاقة لا تعاني من وجود مشكلة في الارتباط الخطي المتعدد فيما بينهما .

نتائج اختبار معامل ارتباط سبيرمان إلى وجود علاقة ارتباط موجبة بين متغيرات الدراسة لنموذج الدراسة الثالث وهو القوة الإيرادية EP كانت ذات اتجاه سالب حيث أشارت النتائج إلى وجود علاقة سالبة في حدود 440.4% ، 6.1% ، 26.7% بين مخاطر السيولة DP و مخاطر السيولة LIQ ومخاطر الرفع المالي LEV على التوالي، كما يلاحظ من الجدول السابق أن العلاقة بين المتغير المستقل والمتمثل في مخاطر الائتمان CR كانت موجبة حيث تصل قيمة معامل الارتباط فيه 33.5% ، فإن هذه العلاقة لا تعاني من وجود مشكلة في الارتباط الخطي المتعدد فيما بينهما .

أما علاقات الارتباط بين متغيرات المخاطر المالية فيما بينهما فقد جاءت متذبذبة وهامة إحصائياً وهذا يؤكد خلو النماذج القياسية للدراسة من مشكلة تعدد العلاقات الخطية بين المتغيرات المستقلة والتي سيتم التحقق منها لاحقاً عند إجراء اختبار تضخم التباين Variance Inflation Factor (VIF) واستبعاد المتغيرات التي يكشف الاختبار أن لها قيمة (VIF) أكبر من 10 ومما يؤكد هذه النتيجة نتائج اختبار قوة التحمل (TOL) Tolerance والتي جاءت بمعامل أكبر من 10٪ ولعدم وجود مشكلة الاشتراك الخطي يمكن إجراء تحليل الانحدار المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة، ويوضح الجدول التالي رقم (4) قيم معامل (VIF) لكافة متغيرات الدراسة، ولكافة نماذج الانحدار .

جدول (4) يبين اختبار معامل تضخم التباين (VIF) لكافة المتغيرات

المتغيرات المستقلة	VIF	TOL
CR	1.097	0.912
DP	4.875	0.205
LIQ	6.746	0.148
LEV	2.861	0.349

يلاحظ من الجدول السابق أن جميعها أقل من 5، وبالتالي فإن النتائج تشير إلى عدم وجود مشكلة في الارتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة في نماذج الانحدار القياسية للدراسة.

قبل فحص واختبار نتائج معنوية نماذج الدراسة لابد من توافر الافتراضات الخاصة بطريقة المربعات الصغرى (OLS)، حيث سيتم فحص مشكلة الارتباط الذاتي Autocorrelation في بواقي نماذج الانحدار المقدر، والتي يؤثر وجودها على دقة المعاملات المقدره وتحيزها، وذلك باستخدام اختبار Durbin-Watson (DW) بالإضافة إلى اختبار التوزيع الطبيعي (Normality Test) ويفترض الاختبار وجود فرضيتين أساسيتين هما، فرضية العدم والتي تنص على انعدام الارتباط الذاتي، والفرضية البديلة التي تنص على وجود ارتباط ذاتي موجب (بخيث، 2009، ص198)، حيث يوضح الجدول التالي رقم (5) نتائج اختبار DW والذي يبين ناتجة إن حد الخطأ يتبع التوزيع الطبيعي (Normality)، كما تشير النتائج إلى إن بواقي النماذج القياسية تخلو من مشكلة الارتباط الذاتي، حيث تشير إلى إن قيمة DW تقع في منطقة عدم وجود ارتباط ذاتي وهي منطقة قبول فرض العدم، وذلك لكافة بواقي نماذج الدراسة القياسية حيث تقترب من 2 كما موضح بالجدول التالي.

جدول (5) يبين معنوية نماذج الانحدار القياسية وقوتها التفسيرية

النماذج	DW	منطقة قبول الفرض	يتبع التوزيع الطبيعي	F _{test}	Prob	%R ²
الرئيسي الأول	1.268	√	√	7.553	0.001	61.4
الرئيسي الثاني	1.789	√	√	6.980	0.001	59.5

مستوى معنوية 0.05، * مستوى معنوية 0.1

ولفحص واختبار معنوية معادلات الانحدار المتعدد المقدرة، واختبار معدل العائد على حقوق الملكية لنماذج الانحدار (المستخدمة لاختبار فرضيات الدراسة) وقوتها التفسيرية، تم استخدام توزيع اختبار (F) عند مستوى معنوية 5 %، حيث تبين النتائج الموضحة بالجدول السابق رقم (5) رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة لنماذج الدراسة الاثنتين، والتي تنص على وجود أثر موجب ذو دلالة إحصائية لكل من مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر الرفع المالي على معدل العائد على حقوق الملكية، والقوة الايرادية، وعليه يتم قبول فرضيات الدراسة المتضمنة، وباختبار الفرضيتين تبين أن معادلات الانحدار المقدرة والمستخدم لاختبار فرضيات الدراسة لها معنوية إحصائية في شرح وتفسير سلوك المتغير التابع معدل العائد على حقوق الملكية، والقوة الايرادية عند مستوى معنوية أقل من 5 %، 10 % وأن معامل التحديد R² (القوة التفسيرية) يتمتع بمعنوية إحصائية أيضاً، والقوة التفسيرية لنماذج القياسية الدراسة الثلاث على التوالي في حدود 61.4 %، 59.5 %، وهي عبارة عن نسبة التغيرات المفسرة إلى التغيرات الكلية، وتعتبر عن مساهمة المتغيرات المستقلة (التي تضمنتها نماذج الدراسة القياسية) في التغير الحاصل في المتغير التابع.

3. اختبار وتحليل معنوية متغيرات فرضيات الدراسة: من خلال الإدخال المتزامن لمتغيرات الدراسة، والمتمثلة في المخاطر المالية لاختبار الفرضية الرئيسية الأولى الموضحة بالجدول التالي، ومن خلال نتائج تنفيذ الانحدار في الجدول رقم (6)

يلاحظ بأن متغيرات النموذج الرئيسي الأول ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 5 %، الأمر الذي من خلال يتم قبول الفرضية البديلة للمتغيرات الأخرى والتي تنص على انه يوجد أثر موجب لمخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر رأس المال على معدل العائد على حقوق الملكية عند مستوى معنوية أقل من 5 %، ومن خلال معامل التحديد المعدل للنموذج نجد انه يفسر حوالي (61.4 %)

جدول رقم (6) يبين اختبار وتحليل معنوية متغيرات فرضية الدراسة الأولى

$$H_{oi} - ROE_{it} = a_i + \beta_1 CR_{it} + \beta_2 DP_{it} + \beta_3 LIQ_{it} + \beta_4 LEV_{it} + \epsilon_{it}$$

النموذج الأول	نموذج انحدار الفرضيات
ROE	المتغيرات
.1362 (2.350) ((.0300))	Constant
1.652 (2.603) ((.0170))	CR
-2.870 (-2.503) ((0.022))	DP
1.041 (2.975) ((.0080))	LIQ
-1.269- (-2.894-) ((0.009))	LEV

النموذج الأول	نموذج انحدار الفرضيات
% 61.4	R^2
% 53.3	\bar{R}^2
0.001	F-test

ROE_{it} : معدل العائد على حقوق الملكية

CR_{it} : نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض (مخاطر الائتمان)

DP_{it} : إجمالي الودائع على إجمالي الأصول (مخاطر السيولة)

LIQ_{it} : الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول (مخاطر السيولة)

LEV_{it} : حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول (مخاطر رأس المال)

a_i : المقطع الثابت لمعادلة الانحدار

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة

القيمة من غير الأقواس تشير إلى β والقيمة بين () تشير إلى t_{ritio} والقيمة بين () تشير إلى الاحتمال.

وبناء على نتيجة اختبار t للمتغيرات الدراسة في النموذج الرئيسي الأول تبين أن CR_{it}

مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة DP_{it} ومخاطر السيولة LIQ_{it} ومخاطر رأس المال LEV_{it}

t جميعها ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 5% و 10%، وعليه رفض فرضية

العدم وقبول الفرضية البديلة، والتي تنص على أنه يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لكل

من مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر رأس المال للمصرف والأداء المالي لها، ومن

خلال الجدول التالي والتي تبين متغيرات النموذج الرئيسي الثاني فهو كذلك ذات دلالة

إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 5%، 10% الأمر الذي من خلاله يتم قبول الفرضية

البديلة للمتغيرات الأخرى والتي تنص على أنه يوجد أثر موجب لمتغير مخاطر الائتمان

ومخاطر السيولة ومخاطر رأس المال على القوة الأيرادية عند مستوى معنوية أقل من 5%،

10%، ومن خلال معامل التحديد المعدل للنموذج تبين انه يفسر حوالي (59.5%) وبالتالي

توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة 5%، 10% بين المخاطر المالية والربحية

لمصرف الجمهورية، مما يعني أن المخاطر المالية كان لها تأثيراً إيجابياً،

جدول رقم (7) يبين اختبار وتحليل معنوية متغيرات فرضية الدراسة الثانية

$$H_{02} - EP_{it} = a_i + \beta_1 CR_{it} + \beta_2 DP_{it} + \beta_3 LIQ_{it} + \beta_4 LEV_{it} + \varepsilon_{it}$$

النموذج الثالث	نموذج انحدار الفرضيات
EP	المتغيرات
4.401	
(3.629)	Constant
((0.002))	
1.315	
(1.553)	CR
((.137))	
5.600-	
(-3.659-)	DP
((0.002))	
1.803	
(3.850)	LIQ
((.0010))	
-1.509-	
(-2.578-)	LEV
((8.010))	

النموذج الثالث	نموذج انحدار الفرضيات
59.5 %	R^2
51 %	\bar{R}^2
0.001	F-test

EP_{it} : القوة الايرادية للشركة

ROE_{it} : معدل العائد على حقوق الملكية

CR_{it} : نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض (مخاطر الائتمان)

DP_{it} : إجمالي الودائع على إجمالي الأصول (مخاطر السيولة)

LIQ_{it} : الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول (مخاطر السيولة)

LEV_{it} : حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول (مخاطر رأس المال)

a_i : المقطع الثابت لمعادلة الانحدار

القيمة من غير الأقواس تشير إلى β والقيمة بين () تشير إلى t_{ritio} والقيمة بين () تشير إلى الاحتمال.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة

وبناء على نتيجة اختبار t للمتغيرات الدراسة في النموذج الرئيسي الثاني تبين أن مخاطر السيولة DP ومخاطر السيولة LIQ_{it} ومخاطر رأس المال LEV_{it} جميعها ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 5 % و 10 %، وعليه رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة، والتي تنص على أنه يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لكل من مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر رأس المال للمصرف والأداء المالي لها، أما نتيجة اختبار ألباقى لمتغير الدراسة في النموذج الرئيسي الثاني فتبين CR_{it} مخاطر الائتمان ليست ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 5 % و 10 %، عليه قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديلة، والتي تنص على أنه لا يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية للمخاطر الائتمان للمصرف والأداء المالي لها.

■ الاستنتاجات:

من أهم النتائج والتفسيرات التي تم التوصل إليها من خلال تحليل البيانات واختبار الفرضيات ما يلي:

1. من خلال العلاقات تبين أن هناك ارتباطاً أن جميع المعاملات الفرضية الأولى كانت ذات اتجاه سالب حيث أشارت النتائج إلى وجود علاقة سالبة في حدود 40.1- %، 6.3- % و-41.7 % بين مخاطر السيولة DP، LIQ، ومخاطر الرفع المالي LEV مع العائد على حقوق الملكية ROE على التوالي، كما يلاحظ أن العلاقة بين المتغير المستقل والمتمثل في مخاطر الائتمان CR مع معدل العائد على حقوق الملكية ROE كانت موجبة حيث تصل قيمة معامل الارتباط فيها 34.9 %، كما تشير نتائج اختبار معامل ارتباط سيبرمان إلى وجود علاقة سالبة في حدود 40.4- %، 6.1- % و-26.7 % بين مخاطر السيولة DP، LIQ، ومخاطر الرفع المالي LEV مع هامش الربح EP على التوالي، كما يلاحظ أن العلاقة بين المتغير المستقل والمتمثل في مخاطر الائتمان CR مع هامش الربح EP كانت موجبة حيث تصل قيمة معامل الارتباط فيها 33.5 % وهذه النتيجة متوافقة مع دراسة (طعيس، 2023)
2. حقق النموذجين على التوالي قوة تفسيرية معنوية، على التوالي في حدود 61.4 %، 59.5 %، من العائد للمصرف، وهي عبارة عن نسبة التغيرات المفسرة إلى التغيرات الكلية، وتعبّر عن مساهمة المتغيرات المستقلة (التي تضمنتها نماذج الدراسة القياسية) في التغير الحاصل في المتغير التابع.

أما بخصوص الفرضيات الرئيسية تم التوصل إلى نتائج مفادها:

- 1- تم رفض الفرضية العدمية الرئيسية الأولى وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أنه يوجد أثر موجب لمخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر رأس المال على معدل العائد على حقوق الملكية عند مستوى معنوية أقل من 5 %، 10 % ومن خلال معامل التحديد المعدل للنموذج نجد أنه يفسر حوالي (61.4 %)، مما يعني أن المخاطر المالية كان لها تأثيراً إيجابياً، و تتعارض هذه النتيجة مع دراسة

(الغصين و العلي، 2013) و دراسة (بودور، 2019).

2- تم رفض الفرضية العدمية الرئيسية الثانية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أنه يوجد أثر موجب لمتغير مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر رأس المال على هامش الربح عند مستوى معنوية أقل من 5 %، 10 %، ومن خلال معامل التحديد المعدل للنموذج تبين انه يفسر حوالي (59.5%) وبالتالي توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة 5 %، 10 % بين المخاطر المالية وربحيته، مما يعني أن المخاطر المالية كان لها تأثيراً ايجابياً.

التوصيات:

بناء على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال اختبار فرضيات الدراسة الرئيسية توصي الدراسة بما يلي:

1. من خلال تحليل الارتباط لنموذج الدراسة الاول والثاني يتبين وتحليل قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرات الدراسة لنموذج الدراسة الاول والثاني وهو هامش الربح EP كانت ذات اتجاه سالب حيث أشارت النتائج وجود علاقة سالبة في حدود 40.1- %، 6.3- % و-41.7 % بين مخاطر السيولة DP، LIQ ومخاطر الرفع المالي LEV مع العائد على حقوق الملكية ROE على التوالي، كما تشير نتائج اختبار معامل ارتباط سيبرمان إلى وجود علاقة سالبة في حدود 40.4- %، 6.1- % و-26.7 % بين مخاطر السيولة DP، LIQ ومخاطر الرفع المالي LEV مع هامش الربح EP على التوالي كذلك وبالتالي نوصي بزيادة الاهتمام بهم من حيث التركيز على النماذج والتطبيقات المتعلقة بالمخاطر المالية وكيفية إدارتها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، ما يجعلها يساهموا بشكل مهم وايجابي في ربحية المصرف، بحيث تحقق معدلات أداء أعلى تساهم في التأثير الايجابي على الأداء العام للمصرف، والمحافظة علي أصول المصرف.

2. من خلال الإدخال المتزامن لمتغيرات الدراسة تبين إن النموذج الأول والثاني يفسر ربحية المصرف ويوضح أهمية المخاطر المالية في تفسير معدل الأداء العام، وبالتالي توصى الدراسة بالبحث عن حلول أكثر فاعلية في إدارة مصادر المخاطر المالية بكفاءة

- أعلى، ولهذا توصي الدراسة بالعمل على توظيف أموال المودعة بما يتناسب وأجالها .
3. التركيز على مجمل المخاطر المصرفية، لما لها من دور كبير وحيوي على ربحية المصرف .
4. ضرورة تطوير أساليب الائتمان وسياسات وأساليبه وتسهيل إجراءاته وابتكار ما هو جديد، بحيث تكون المصارف قادرة على المنافسة .

■ المراجع:

- أحمد بن السيلت، معمري حليلة، (2024)، إدارة المخاطر المالية وأثرها على مردودية المصارف الإسلامية دراسة حالة فرع مصرف السلام مسيلة، مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية، المجلد 8، العدد 2، الجزائر.
- أيوب بودور(2019). تأثير إدارة المخاطر المالية على الأداء المالي للبنوك «دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية الأردنية للفترة 2007-2018»، رسالة ماجستير منشورة، جامعة 8 ماي 1945 قالمية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر.
- الشعار، محمد نضال (2005)، أسس العمل المصرفي، دار الجندي للنشر، الطبعة الأولى، عمان، الأردن.
- الغصين، راغب، العلي، أحمد (2010)، «أثر المخاطرة المالية على تقييم أداء المصارف دراسة تطبيقية على المصارف التجارية السورية، المجلة الجزائرية للاقتصاد والإدارة، المجلد الرابع، العدد الأول، الجزائر.
- بخيث، حسين علي، (2009). الاقتصاد القياسي، دار اليازوري، الأردن.
- بوخريص. الامين (2016) "تأثير مخاطر السيولة على الأداء المالي دراسة حالة، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة، الجزائر.
- جبار محمد ؛ بزارية محمد (2023) ادارة مخاطر الائتمان وآثارها على الربحية في المصارف الاسلامية دراسة حالة المصارف الاسلامية العاملة في الجزائر، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، رقم المجلد، 14 العدد، 2 الجزائر.
- جوده، محفوظ، (2008)، التحليل الإحصائي، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن.
- حيدر، ريماء، وآخرون (2017)، "أثر المخاطر المصرفية في كفاية رأس المال في المصارف التجارية الخاصة في سورية"، مجلة جامعة البعث، المجلد التاسع والثلاثون، العدد الثاني، سوريا
- خالد محمد طعيس (2023). تأثير المخاطر المالية على ربحية المصارف : دراسة لعينة من

- المصارف الخاصة الإسلامية في العراق للفترة (2019-2014)، مجلة الريادة للمال والأعمال، المجلد 4، العدد 2، العراق.
- خميسي قايدي (2016). أمينة بن خزناجي، قياس وتحليل مخاطر السيولة في البنوك التجارية - حالة بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) للفترة 2008-2012، مجلة الابتكار والتسويق، العدد 3. الجزائر.
- ديبونة، محمد الصغير (2017)، «أثر مخاطر السيولة على ربحية البنوك التجارية - دراسة حالة عينة على البنوك التجارية في الجزائر»، (رسالة ماجستير غير منشورة)، كلية الاقتصاد والتجارة وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر.
- شنيني رشيد ؛ سيد اممر زينب (2021)، إدارة مخاطر السيولة بالمصارف الإسلامية في المصارف الإسلامية (2011 _ 2019) دراسة حالة مصرف السلام الجزائر، مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد 9، العدد 2، الجزائر.
- عيسى قروش، سمية فضيلي، عبد الرؤوف عزالدين (2021). تقييم الأداء المالي للبنوك التجارية باستخدام النسب المالية دراسة مجموعة من البنوك التجارية الجزائرية خلال فترة 2015-2019، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية المجلد 14، العدد 1. الجزائر.
- فتيحة رويجج (2016). أثر مؤشرات السيولة على ربحية المؤسسات البنكية دراسة تطبيقية لمجموعة من البنوك الجزائرية خلال الفترة 2007-2014، رسالة ماجستير منشورة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.
- فرج مزيكه، فرج شلوح (2022) اثر مخاطر وكفاية رأس المال علي الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية خلال الفترة 2000-2019 " مصرف الصحاري نموذجاً "، مجلة الجامعة الأسمرية للعلوم الشرعية و الإنسانية، المجلد 35، العدد 4، ليبيا.
- قريشي، محمد (2004)، "تقييم أداء المؤسسات المصرفية"، مجلة الباحث، العدد ثلاثة، جامعة ورقلة، الجزائر.
- نجلاء ابراهيم عبد الرحمن، تهاني عويد الفارسي (2020). أثر السيولة على ربحية البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية للفترة 2010-2019، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارة القانونية، المجلد 4، العدد 12. السعودية